

**ЛИЧНОСТНЫЕ СМЫСЛЫ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ
ИСПОЛНЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА**

**PERSONAL MEANINGS AND EXISTENTIAL EXECUTION OF
UNIVERSITY STUDENTS**

ПОГОРСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Старший преподаватель,

*Департамент психологии и образования Школы искусств и гуманитарных наук
Дальневосточного федерального университета.*

ВЛАСЮК КРИСТИНА РУСЛАНОВНА,

Студентка,

*Департамент психологии и образования Школы искусств и гуманитарных наук
Дальневосточного федерального университета.*

POGORSKAYA VICTORIA ALEXANDROVNA,

Senior Lecturer,

*Department of Psychology and Education of the School of Arts and Humanities of the
Far Eastern Federal University.*

VLASYUK KRISTINA RUSLANOVNA,

Student,

*Department of Psychology and Education of the School of Arts and Humanities of the
Far Eastern Federal University.*

В статье обсуждаются результаты эмпирического исследования характерных различий личностных смыслов и экзистенциальной исполненности студентов психологов и студентов кораблестроителей. В ходе работы были установлены характерные различия между студентами психологами и студентами кораблестроителями: для студентов психологов характерна более высокая степень выраженности всех ценностей, представленных в методике «Шкала экзистенции», также, для них характерен более высокий локус контроля – жизнь и более высокая осмысленность жизни. В результате проведенного эмпирического исследования установлены характерные различия между студентами психологами и студентами кораблестроителями.

The article discusses the results of an empirical study of the characteristic differences in personal meanings and existential fulfillment of psychology students and shipbuilding students. In the course of the work, characteristic differences were established between psychology students and shipbuilding students: psychology students are characterized by a higher degree of expression of all values presented in the "Scale of Existence" methodology, also, they are characterized by a higher locus of control – life and a higher meaningfulness of life. As a result of the conducted empirical research, characteristic differences between psychology students and shipbuilding students have been established.

Ключевые слова: *проблема смысла жизни, смысложизненные ориентации, личностный смысл, осмысленность жизни, цели жизни; локус контроля жизни; экзистенциальная исполненность.*

Key words: *the problem of the meaning of life, meaningful life orientations, personal meaning, meaningfulness of life, goals of life; locus of life control; existential fulfillment.*

Иntenсивность жизни современного человека такова, что ему часто даже некогда задуматься, чего он хочет от жизни, так ли он живет. Власть над жизнью приобретают дела, а сам человек незаметно оказывается только ответчиком за то, сколько он успел сделать. Жизнь как бы начинает распадаться на две неравные части: большая часть – служба, общественные дела, труд, за вычетом которых остается скромный отрезок времени, именуемый личной жизнью, когда человек действительно принадлежит себе, своим близким, своему дому, своим мыслям и мечтам, таким образом, осмысленность жизни, как таковая, отсутствует в полной мере [1].

Концепция смысла пришла из психологии и основана на донаучных попытках здравого смысла и концепций повседневного сознания для объяснения человеческого поведения. Эта форма была единственной формой объяснения на протяжении многих веков. Связывая психологические действия и явления с намерениями мысли человек, обретает некое понимание, некий смысл происходящего. В работах Фрейда впервые встречается понятие смысла, включенное в ряд объяснительных понятий научной психологии. В понимании Дж.Нюттена осмысленные ситуации конструируются человеком в процессе обработки информации и построения концептуального образа мира [4].

Понимание того, как живет человек в его представлении, отображает субъективную оценку человеком своей жизни. По мнению В.Франкла, правильная постановка проблемы – это не вопрос смысла жизни в общем смысле, а вопрос конкретного смысла жизни человека в конкретное время.

Утверждая уникальность и неповторимость смысла жизни каждого человека, В. Франкл все же отвергал определенные «философии жизни». Следовательно, смыслом жизни не может быть наслаждение, потому что это внутреннее состояние субъекта. По той же логике человек не может стремиться к счастью, он может только найти причины для счастья. Пока сама жизнь имеет неактуальный смысл, борьба за выживание и стремление к воспроизводству также разумны.

В психологии В. Франкла для описания качества жизни человека в противовес более привычному (принятому в психоанализе) понятию счастья, появилось понятие экзистенциальной исполненности.

Уровень экзистенциальной исполненности дает представление о количестве осмысленности в жизни, внутренней согласии, соответствии сущности свои решениям, поступкам, пониманию жизни [5].

Способность человека принимать свободные решения основывается на базисе экзистенциальных мотиваций.

Возникновение мотивации в процессе диалогического обмена человека с миром, согласно А. Лэнгле, происходит на основе четырех фундаментальных данностей бытия, фундаментальных экзистенциальных мотиваций:

- мир с его условиями и возможностями;
- жизнь с ее отношениями и чувствами;
- бытие самим собой как уникальной, автономной личностью;
- будущее с присущим ему призывом к действию [3].

Способность человека принимать свободные решения появляется благодаря системам взаимосвязей, когда жизнь приобретает значимость, ценность и ясный порядок, открывается поле для деятельности, позволяя непрерывно раскрываться, устремляясь к будущему и к ценностям, которые предстоит в нем воплотить [6].

Особым образом организованная совокупность смысловых образований (структур) и связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах является смысловой сферой личности, по утверждению Д.А.Леонтьева [2].

Смысл проявляется в форме все более полных и полиморфных понятий, которые не удерживаются в узких рамках и постоянно развиваются. Теоретический потенциал концепции значения безграничен и только начал развиваться в последние два десятилетия.

Являясь наиболее важным и обобщенным описательным элементом динамической семантической системы, смысл отвечает за общее направление жизни всего субъекта. Следовательно, смысл жизни можно определить с точки зрения феноменологии как опыт более или менее интенциональной ориентации в жизни.

Целью эмпирического исследования было выявление наличия характерных различий личностного смысла и экзистенциальной исполненности студентов гуманитарных наук (психологи) первого курса и студентов технических наук (кораблестроители) первого курса. В качестве респондентов выступили студенты первого курса университета. В исследовании приняло участие 80 человек: 40 кораблестроителей в возрасте 17-19 лет и психологи в возрасте 17-20 лет. Соотношение юношей и девушек: девушки 45 и юноши 35.

В процессе исследования были использованы многомерный «Тест осмысленности жизни» К.Муздыбаева и А. Д. Леонтьева и методика А.Лэнгле и К.Орглера «Шкала экзистенции». Во время обработки полученных результатов проводился сравнительный анализ с использованием ранговой шкалы по критерию U-Манна-Уитни. Расчеты велись в программе IBM SPSS Statistics.

В результате обработки данных, полученных в ходе исследования по методике К. Муздыбаева и Д. А. Леонтьева – «Тест осмысленности жизни», выявлено, что среди студентов гуманитарных направлений (психологов) и студентов технических направлений (кораблестроителей) прослеживаются различия по двум значениям субшкал, а именно: по значению «Локус Жизни» (0,028) и «Осмысленность Жизни» (0,035). Стоит отметить, что для студентов гуманитарных наук существует склонность к более высокому локусу контроля, связанному с управлением собственной жизнью, а также к более высокому осмыслению жизни в целом относительно студентов технических наук.

Что касается остальных субшкал (Цели в Жизни, Процесс Жизни, Результативность Жизни, Локус Я), относительно обеих групп студентов, то статистически значимых различий между ними не выявлено.

На основании полученных данных по методике А. Лэнгле и К. Орглера «Шкала экзистенции» можно сделать вывод, что среди группы студентов гуманитарных наук (психологов) и группы студентов технических наук (кораблестроителей) действительно наблюдаются различия личностного смысла и экзистенциальной исполненности. Причем, различия можно пронаблюдать по каждой шкале, двух факторах общего фактора, который, представляет экзистенциальную исполненность.

«Самодистанцирование» - измеряет, способен ли человек на создание внутреннего пространства.

«Самотрансценденция» - измеряет, способен ли человек ощущать ценности.

«Свобода» - измеряет, способен ли человек решаться, действовать, находить решения.

«Ответственность» - измеряет, может ли человек доводить до конца, начатые дела.

«Персональность» - описывает, открыто ли человек воспринимает этот мир и себя. Формируется эта субшкала из суммы показателей «Самодистанцирования» и «Самотрансценденции».

«Экзистенциальность» - измеряет, способен ли человек включаться в жизнь. Формируется она из суммы показателей «Свободы» и «Ответственности».

«Исполнительность» - это общий показатель. Он даёт понять, насколько личность наполнена смыслом. Формируется из суммы таких показателей как «Персональность» и «Экзистенциальность»

Можно отметить, что среди студентов гуманитарных наук (психологов) существует тенденция преобладания экзистенциальной исполненности среди представленных, относительно студентов технических наук (кораблестроителей), а именно значения: самодистанцирования (0,001), самотрансценденции (0,005), свободы (0,018), ответственности (0,186), персональности (0,245), экзистенциальности (0,763) и исполнительности (0,617) выше у студентов гуманитарных наук.

Это означает, что у студентов психологов выше способность к созданию внутреннего пространства, посмотреть на ситуацию со стороны, почувствовать, что является важным и правильным, с точки зрения ценностей, ощущение ценности, способность действовать, находить решения, доводить до конца, начатые дела, воплощать собственные решения в жизнь, открыто воспринимать этот мир и себя, включаться в жизнь и быть наполненной смыслом. Чем больше человек способен к выходу за пределы своего Я, доверяет себе, выявляет важное в ситуации, умеет жить в соответствии со своими идеалами и ценностями, тем более жизнь человека становится осмысленной и ответственной.

Таким образом, можно сделать вывод, что смысл проявляется в форме все более полных и полиморфных понятий, которые не удерживаются в узких рамках и постоянно развиваются. Теоретический потенциал концепции значения безграничен и только начал развиваться в последние два десятилетия. В результате эмпирического исследования характерных различий личностных смыслов и экзистенциальной исполненности студентов психологов и студентов кораблестроителей были установлены характерные различия между студентами психологами и студентами кораблестроителями: для студентов психологов характерна более высокая степень выраженности экзистенциальной исполненности, наполненности смыслом, также, для студентов психологов характерен более высокий локус контроля – жизнь и более высокая осмысленность жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Ю.В. Нравственное переживание как путь преодоления «раскола» смысла жизни // Психолого-педагогические и философские аспекты проблемы смысла жизни / Под ред. В.Э. Чудновского, А.А. Бодалева, Н.Л. Карповой. М.: Психологич. ин-т РАО, 1997. С. 140-144.
2. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет психологии. 2-е, исправленное издание. М.: Смысл, 2003. 487 с.
3. Лэнгле А., Уколова Е.М., Шумский В.Б. Современный экзистенциальный анализ. М.: Логос. 2014. 556 с.
4. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. Смысл.2004.- 608 с.
5. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 367 с.
6. Шумский В.Б., Уколова Е.М., Осин Е.Н., Лупандина Я.Д. Диагностика экзистенциальной исполненности: оригинальная русскоязычная версия теста экзистенциальных мотиваций. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2016. Т.13. №4. С.763-788.

© Погорская В.А., Власюк К.Р., 2022.